

La inmigración de centroamericanos a Estados Unidos como un factor de codesarrollo

Resumen

La inmigración es un factor inherente a la humanidad, que se da por muchas razones y conlleva un proceso social complejo, el cual, no es ajeno a la realidad de América Central, cuyos inmigrantes son percibidos como una amenaza en algunos casos. Ante ello, el codesarrollo ofrece una perspectiva que rescata los impactos positivos de la inmigración en un sentido bidireccional, a su vez, convierte a los inmigrantes en agentes de desarrollo. El binomio, inmigración y desarrollo, se convierten clave para el devenir de los países de destino y de origen, teniendo en cuenta que conllevan retos y oportunidades ineludibles.

Palabras clave

Inmigración, inmigrante, codesarrollo, desarrollo, remesas, país de origen, país de destino, sociedad.

Introducción

“Los inmigrantes ilegales roban nuestros trabajos”,¹ ha afirmado en reiteradas ocasiones el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Haciendo alusión a que los inmigrantes irregulares radicados en Estados Unidos son uno de los principales factores de falta de empleo para los nacionales del país norteamericano. Por lo mismo, se tiene la falsa idea que el desarrollo norteamericano se ha visto estancado en los últimos años, en parte por la afluencia de los inmigrantes provenientes de distintas latitudes, dentro de las que se incluye al norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Los inmigrantes, no solo “no roban empleos”, sino todo lo contrario, ya que son dinamizadores de la economía estadounidense, ocupando puestos de trabajo que han sido abandonados por los nativos.² A su vez, los inmigrantes, independientemente de su calidad (regular o irregular), contribuyen a un desarrollo bidireccional, definido como codesarrollo, es decir, que los aportes de las personas que han decidido migrar a otro país es esencial tanto para la economía del país de destino como para la economía del país de origen.

La sinergia que el desarrollo encuentra en la inmigración y viceversa, es innegable. Por lo que la inmigración deja de ser un factor de interés unilateral, si no más bien, se convierte en un catalizador para el establecimiento de políticas públicas entre los países participantes del codesarrollo. Para el politólogo francés Sami Naïr, entender los movimientos migratorios desde el codesarrollo es saber que se trata de una propuesta para integrar inmigración y desarrollo, “de forma que ambos países, el

¹ Julian Preston, “Un estudio desmonta la teoría de que los inmigrantes se roban los trabajos en Estados Unidos”, *The New York Times en Español*, (26 de septiembre de 2016), <https://www.nytimes.com/es/2016/09/26/espanol/un-nuevo-estudio-descubre-que-los-inmigrantes-no-les-quitan-sus-empleos-a-los-estadounidenses.html>

² *Ibíd.*

de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países, de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío”.³

El presente artículo presenta un análisis general de la relación positiva entre inmigración y el desarrollo, y desde un análisis deductivo, se hace una vinculación para destacar la importancia de los inmigrantes centroamericanos en sus países de origen, como en Estado Unidos. En ese sentido, a continuación se explicará como la inmigración de centroamericanos contribuye al desarrollo no únicamente económico de los países de origen y el de destino, sino al desarrollo de las sociedades en las que se integran y de las que provienen.

Definición de codesarrollo

El codesarrollo se entiende como la vinculación positiva entre la inmigración y desarrollo. El desarrollo, *per se*, no se refiere únicamente a una cuestión económica, ya que los índices macroeconómicos no reflejan la realidad de las sociedades y la calidad de vida individual. El término desarrollo es polisémico, cuya variación y entendimiento del mismo ha evolucionado de acuerdo a los avances sociales. Dentro del sistema de Naciones Unidas, se entiende al desarrollo como “una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos los pueblos. El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible que tienen una relación de interdependencia y se refuerzan recíprocamente”,⁴ y se añade que el desarrollo es “el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y las capacidades humanas”.⁵

En ese sentido, el desarrollo, como un proceso macro, multidimensional, se relaciona con la inmigración y conecta poblaciones de forma espontánea, entendiéndose que no hay una intencionalidad oficial con los motivos individual de migrar. Además, la inmigración es inherente al ser humano, se trata de una constante en la historia de la humanidad.⁶ Es innato en las personas, buscar de lugares más favorables para la obtención de los recursos necesarios para vivir. Por tanto, los países deben sacar réditos tangibles e intangibles de las olas migratorias, que construyen bidireccionalmente el desarrollo. De esa forma, la inmigración pasa a ser percibida como una posibilidad para el desarrollo posibilitado por el intercambio de bienes y experiencias por medio de los flujos migratorios, los cuales

³ Sami Naïr, “Informe de balance y orientación de la política de codesarrollo en relación con los flujos migratorios, Misión Interministerial sobre migración y codesarrollo”, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 1997.

⁴ A/RES/51/240: Programa de Desarrollo, (Nueva York: Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1997), <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n97/774/82/pdf/n9777482.pdf>

⁵ *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*, s. v. “Desarrollo Humano”, acceso el 20 de enero de 2025,

<https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/68.html#:~:text=%E2%80%99CEI%20desarrollo%20humano%20es%20el,funciones%20y%20las%20capacidades%20humanas%E2%80%A6>

⁶ Julio Luis Martínez y Montserrat Jiménez Arbelo, “El codesarrollo: sinergia de migración y desarrollo.” *ICADE. Revista de la Facultad de Derecho*, (2006).

deben ser observados de forma holística, pues no debe hacerse distinción si los inmigrantes son regulares o irregulares, si sus motivos son laborales o académicos; cada uno se convierte en un ente de codesarrollo.

El binomio: inmigración y desarrollo

Ante la premisa anterior, es imperativo mencionar que la inmigración ha sido vista, al menos en últimas décadas, como un problema a disminuir o erradicar, sin considerar los factores positivos que contiene en sí. Pero, en realidad, fuera de los discursos políticos, la inmigración en los Estados Unidos, de acuerdo a un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos de 2016, son pocos o nulos efectos negativos a largo plazo en los salarios y empleos en general de los trabajadores nativos.⁷

Por lo contrario, los inmigrantes altamente capacitados, en especial en tecnología y ciencias, que han llegado en grandes cantidades en años recientes, ocasionaron un importante “impacto positivo” en los estadounidenses calificados y también en la clase trabajadora. Estimularon la innovación, al ayudar a crear empleos.⁸ Paralelamente, los inmigrantes participan en su mayoría en el desarrollo de los países de origen desde una intencionalidad particular, manifestada en la búsqueda de una mejor calidad de vida de sus familiares, que ha de aportar significativamente en la economía local.

De acuerdo a las ideas de Carlos Giménez, los beneficios del codesarrollo dependen de un conjunto de acciones que relacionan “el vivir transnacional de los inmigrantes con procesos de desarrollo humano y translocal a partir de la participación de una red amplia de actores, en la que los grupos de inmigrantes desempeñan un papel protagonista, con el fin de promover el beneficio mutuo”.⁹ Puesto que existen una serie de rasgos y características que le darían identidad propia: “el objetivo del desarrollo translocal, el beneficio mutuo como móvil con resultados aquí y allí, la presencia de una red amplia de actores que mantienen una relación horizontal con los inmigrantes como protagonistas y el referente de una ciudadanía transnacional (...)”¹⁰

La mayoría de los impactos positivos de la diáspora de los países centroamericanos se entienden desde una perspectiva de un codesarrollo “espontáneo”, “como aquel que se da de manera natural e informal por el mantenimiento de los vínculos entre los inmigrantes con sus comunidades de

⁷ Julian Preston, “Un estudio desmonta la teoría de que los inmigrantes se roban los trabajos en Estados Unidos”, *The New York Times en Español*, (26 de septiembre de 2016), <https://www.nytimes.com/es/2016/09/26/espanol/un-nuevo-estudio-descubre-que-los-inmigrantes-no-les-quitan-sus-empleos-a-los-estadounidenses.html>

⁸ *Ibíd.*

⁹ Joan Lacomba, “El codesarrollo: debilidades y fortalezas de una idea y su práctica”, *Migraciones y desarrollo. El codesarrollo: del discurso a la práctica* (2010): 37-57

¹⁰ *Ibíd.*

origen”,¹¹ dada la poca coordinación entre entidades estatales de los países de origen con el país de destino. No significando que el codesarrollo no pueda darse. Una de las principales características es que este se da desde la espontaneidad de los contextos individuales de cada uno de los más de 3,8 millones de centroamericanos que para el 2021 estaban en Estados Unidos,¹² que representan cerca del 8% de la población migrante, de los cuales el 40 % de los inmigrantes son de El Salvador; el 32 %, de Guatemala; el 21 %, de Honduras, y el 7 %, de Nicaragua.¹³

Ante ello, se puede destacar algunos de los impactos positivos de los inmigrantes (en general) radicados en Estados Unidos, quienes según el informe *The Economic and Fiscal Consequences of Immigration* permiten un 11% en la economía estadounidense cada año, equivalente a 2 billones de dólares en Producto Interno Bruto (PIB) en 2016;¹⁴ ulterior, al factor de la fuerza laboral, los inmigrantes aportan la creación de capitales, emprendimientos, innovación, que permiten que el crecimiento de la economía sea palpable y adaptable a los inmigrantes recién llegados.

Asimismo, los inmigrantes no únicamente aportan mano de obra que requiere poca cualificación, sino también, estos llenan espacios en trabajos tecnológicos y científicos; en algunos sectores, la tecnificación de la mano de obra inmigrante es equiparable a los estándares requeridos, en algunos caso, superior a la nativa, ofreciendo un mayor margen para el desarrollo y crecimiento industrial.¹⁵

La demanda de trabajo, por parte de inmigrantes poco cualificados, permite reducir los costos en salarios y a su vez, abaratar los precios de los productos y servicios, dando una mayor dinamicidad comercial. En esa misma línea, la oferta de trabajos en servicios de limpieza o el cuidado infantil, es bien aprovechado por inmigrantes, sin importar su estatus legal; esto, conlleva que las familias estadounidenses obtengan un mayor ingreso, e incluso continúen formándose académicamente, aplicando tanto para los empleadores como para los empleados.

Lo anterior es confirmado por la *National Academies of Sciences, Engineering and Medicine*, desde donde se asevera que, las aportaciones de los inmigrantes a la fuerza laboral reducen los precios de algunos bienes y servicios. Beneficiando, al mismo tiempo, a los consumidores en una variedad de sectores, incluido el cuidado de niños, la preparación de alimentos, la limpieza y reparación de casas y la construcción. Además, los (inmigrantes) recién llegados y sus descendientes también constituyen

¹¹ Julio Luis Martínez y Montserrat Jiménez Arbelo, “El codesarrollo: sinergia de migración y desarrollo.” *ICADE. Revista de la Facultad de Derecho*, (2006)

¹² Carolina Mejía-Mantilla y Stephanie González Rubio, “Un viaje a través de las fronteras: entender la migración en Centroamérica”, *Banco Mundial Blogs*, (18 de enero de 2024), <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/entender-migracion-centroamerica#:~:text=Alrededor%20de%203%2C8%20millones,el%207%20%25%2C%20de%20Nicaragua.>

¹³ *Ibíd.*

¹⁴ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *The Economic and Fiscal Consequences of Immigration* (Washington, DC: The National Academies Press, 2017), <https://doi.org/10.17226/23550>.

¹⁵ *Ibíd.*

una importante fuente de demanda en sectores como el de la vivienda, lo que beneficia a los mercados inmobiliarios residenciales”.¹⁶

Más allá de los factores económicos, los inmigrantes ofrecen conocimientos, valores y factores culturales a las sociedades de acogida, proveyendo, en este caso, de una mayor multiculturalidad que añade elementos intangibles a la sociedad estadounidense, a cambio, los inmigrantes, son capaces de integrarse de mejor forma. Es posible evidenciar en que los inmigrantes y sus descendientes se integran culturalmente en los Estados Unidos, en cuanto sus actitudes sobre cuestiones políticas y sociales convergen con las de las generaciones superiores nacidas en los Estados Unidos.¹⁷ Un ejemplo es, que muchos inmigrantes capaces de ejercer sufragio en el extranjero o sus descendientes, encuentran una identificación favorable por un partido político, aunque con un evidente menor arraigo.

Paralelamente, los inmigrantes se manifiestan como entes de desarrollo local para las realidades de las que provienen, “se han convertido sin darse cuenta en agentes críticos de cambio social que han definido las dinámicas de las instituciones económicas, políticas y culturales del país (de origen) en el ámbito local, regional y nacional”.¹⁸ Los países de origen se ven beneficiados por el enorme flujo económico que representan las remesas, particularmente, para Honduras, representan el 27% del PIB; para El Salvador, un 24%; y para Guatemala, un 20%.¹⁹

Indudablemente, las remesas económicas aportan y benefician significativamente a sus receptores, y sirven para la dinamización del comercio; además, estas pretenden que la calidad de vida de las personas pueda mejorar, obteniendo un desarrollo favorable para el desarrollo familiar, que en suma, se convierte en desarrollo colectivo si se considera desde la totalidad de las familias receptoras de remesas. Los impactos positivos de las remesas pueden ser agrupados en tres niveles, *macro*, *meso* y *micro*.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define los niveles de la siguiente forma: en términos macro, “la gran afluencia de remesas incrementa puede estabilizar las cuentas nacionales de la balanza de pagos, y acrecentar la solvencia del país receptor en los mercados de crédito internacionales, cuando las remesas se transfieren a través de canales oficiales. A nivel meso, las

¹⁶ *Ibíd.*

¹⁷ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *The Integration of Immigrants into American Society* (Washington, DC: The National Academies Press, 2015), <https://doi.org/10.17226/21746>.

¹⁸ Almudena Cortés Maisonave y Anna Sanmartín, “La dimensión transnacional: teoría y práctica”, Cap. 3, en *La Construcción del Codesarrollo*, ed. por Mercedes Fernández et al. (Madrid: Catarata, 2008).

¹⁹ Uveli Alemán, “El Salvador es el segundo receptor de remesas como porcentaje del PIB en América Latina”, *El Mundo*, (19 de junio de 2024), <https://diario.elmundo.sv/economia/el-salvador-es-el-segundo-receptor-de-remesas-como-porcentaje-del-pib-en-america-latina>

remesas impulsan la economía local, lo que estimula el consumo y la demanda de bienes y servicios locales, fomentando así la creación de empleo. Las remesas también incrementan potencialmente la cantidad de capital local disponible para la reinversión en empresas”.²⁰

Por su parte, se añade que a nivel micro, las remesas facilitan a las familias receptoras solventar sus necesidades básicas, tales como: alimentos, atención de salud, educación y vivienda. En esa sintonía, aumentan la capacidad y maniobrabilidad financiera de soportar riesgos tales como: el desempleo, la discapacidad, accidentes y enfermedades, así como la resiliencia a fenómenos externos, por ejemplo el cambio climático. Más, no puede obviarse que “las remesas inciden en el prestigio y la posición social de las familias receptoras, quienes al gozar de un mayor acceso a recursos materiales pueden celebrar eventos sociales y familiares, fortalecer sus redes sociales, y contrarrestar desventajas sociales”.²¹

Evidentemente, las remesas representan un pilar fundamental para los Estados receptores, y al mismo tiempo, se presenta un cúmulo de oportunidades que cada vez más se buscan aprovechar por medio de la creación de políticas públicas que coadyuven al acercamiento de la diáspora a las actividades de los países de origen. Puesto que, ciertamente, el flujo de remesas es considerable, que de hecho supera la cantidad de divisas provistas por la Ayuda Oficial al Desarrollo.²² La productividad de este capital no necesariamente se ve reflejado en acciones o proyectos de desarrollo humano, ya que se trata de capital privado que no posee una vinculación obligatoria para con el desarrollo comunitario o local.

En consecuencia, en los países centroamericanos se ven con la necesidad de crear estrategias públicas que acerquen y promuevan la inversión por parte de la diáspora, por el hecho de que tienen potencial para un crecimiento bidireccional, no solo se benefician las comunidades o el sector privado, ya que también, se verán beneficiados los inmigrantes desde sus realidades en el exterior. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha recomendado a El Salvador cuatro estrategias para la inversión productiva de la diáspora, la cuales pueden ser extrapoladas a las realidades de países vecinos, como Guatemala u Honduras:

“1) Incrementar el acceso y uso de productos financieros en El Salvador por parte de la diáspora salvadoreña. 2) Incrementar los flujos de comercio y de inversión de la diáspora hacia El Salvador. 3) Facilitar el ingreso de donaciones de la diáspora hacia El Salvador. 4) Mejorar la gobernanza institucional de apoyo a la diáspora salvadoreña”.²³

²⁰ S/19/6: Remesas: Oportunidades y Retos Socioeconómicos, (Comité Permanente de Programas y Finanzas, 2016).

²¹ *Ibíd.*

²² Beyuki Abdel Hamid, “Inmigración Y Desarrollo”, (Ciclo de conferencias: Codesarrollo Teoría y Práctica, Murcia, España, 2007).

²³ Cf. Ramón Padilla Pérez et al., *Retos y oportunidades para atraer la inversión de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos hacia iniciativas de desarrollo en El Salvador*, (Ciudad de México: Naciones Unidas, 2020)

En relación con lo anterior, es imperativo destacar que las diásporas de Centroamérica ya han tenido un papel importante en el desarrollo socioeconómico de sus respectivos países. A través de un estudio llevado a cabo por la OIM, en el que se destaca, que existen organizaciones creadas por las diásporas para dar apoyo en diferentes áreas que involucran a sus países de origen. Se identificaron 131 organizaciones de origen salvadoreño, 31 de origen hondureño, 24 de origen nicaragüense y 16 de origen guatemalteco.²⁴

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras se destacan por la creación de mecanismos mediante una dependencia especializada que desarrolle una interacción y vinculación con su diáspora.²⁵ La cuales, ya han jugado roles importantes en sus países de origen, como las aportaciones de recursos económicos y no económicos por parte de individuos y organizaciones de la diáspora salvadoreña para paliar los daños ocasionados por el huracán Mitch, así como el programa Unidos por la Solidaridad. Hasta junio del 2004, se habían llevado a cabo un total de 45 proyectos mediante el programa Unidos por la Solidaridad, por un monto de 11,45 millones de dólares, de los cuales 2,13 millones fueron aportaciones de organizaciones de gente salvadoreña en el exterior”.²⁶

Igualmente, se destaca el papel de la diáspora hondureña, la cual en 2010 creó el programa Remesas Solidarias y Productivas, que pretendía atraer inmigrantes hondureños en Estados Unidos para fomentar el desarrollo en su país de origen. “Para el 2017, se habían ejecutado 17 proyectos comunitarios. Para estos proyectos, las organizaciones de la diáspora hondureña aportaron más de 100.000 dólares”.²⁷

Indudablemente, las diásporas centroamericanas brindan oportunidades de dinamismo a las economías locales, no solo por medio de las remesas, sino del turismo, comercio de nostalgia, inversiones o las donaciones filantrópicas. No obstante, existen otros factores que fomentan el desarrollo humano, denominados remesas sociales, que se trata de elementos inmateriales: el conocimiento, la experiencia, habilidades adquiridas en el extranjero, tecnificación tecnológica y científica, estilo de vida, transculturización, entre otros. Las remesas sociales también son materializadas en factores tales como: “la transmisión de valores democráticos en torno a formas de gobierno, igualdad de género, defensa de los derechos de las minorías, participación, ciudadanía, entre otros”.²⁸

²⁴ “El involucramiento de las diásporas de América Central y México: oportunidades y desafíos”. OIM: ONU Migración, 2020. https://programamesocaribe.iom.int/sites/default/files/resumenejecutivo-diasporas_2.pdf

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ *Ibíd.*

²⁷ *Ibíd.*

²⁸ Julio Luis Martínez y Montserrat Jiménez Arbelo, “El codesarrollo: sinergia de migración y desarrollo”, *ICADE, Revista de la Facultad de Derecho*, (2006).

Retos a superar

Si bien el codesarrollo se presenta como una alternativa positiva para el binomio de la inmigración y el desarrollo, siendo capaz de explicar los beneficios bidireccionales y multi-nivel que representan los inmigrantes tanto para los países de origen como para los de destino, en este caso Estados Unidos, no queda exento de retos y debilidades que deben ser considerados.

En primer lugar, las remesas económicas figuran como una oportunidad de desarrollo local, pero también son un factor de dependencia entre los emisores y los receptores, que, en muchos casos, fomentan estilos de vida alejados al desarrollo personal de los beneficiarios, dada la poca o nula formación financiera. Además, muchos de los inmigrantes que aportan económicamente a sus familias, están en Estados Unidos de forma irregular, por lo que no existe una certidumbre de cara al futuro.

La poca voluntad gubernamental para crear políticas públicas binacionales o que multinacionales que permitan un mejor porvenir para los inmigrantes, sobre todo aquellos en calidad irregular, imposibilitan que el codesarrollo se dé de forma voluntaria y efectiva. Sumando, la volatilidad de las agendas de los gobiernos, imposibilitan la creación planes de Estado sostenibles que permitan, desde la gobernanza, una convergencia multidimensional y multi-actor en el bienestar y desarrollo de los inmigrantes.

Cabe agregar que, factores culturales como la xenofobia o la poca apertura para que los inmigrantes se integren efectivamente en las sociedades de acogida, fomenta a otros problemas que se vuelven estructurales, como la explotación laboral o los salarios indignos por la nula seguridad social que reciben los inmigrantes, sobre todo los irregulares. En ese sentido, a nivel macro, la dependencia norte-sur se muestra de manera evidente, un gobierno centroamericano es prácticamente incapaz de tener una cuota de poder en negociación por el bienestar de los inmigrantes, al contrario, se ven obligados a fomentar campañas anti inmigratorias, pero carentes de alternativas de desarrollo en territorio nacional. Sin olvidar la “fuga de cerebros” que sufren los países de renta baja, como los centroamericanos, dada la disparidad tecnológica y científica entre Estados.

De igual forma, es necesario hacer una crítica a la ausencia de condiciones que permitan el desarrollo de los centroamericanos en sus países de origen, si bien el codesarrollo pretende dar una perspectiva alterna que de un mayor sentido a la inmigración y su vinculación con el desarrollo. No se ignora que la mayoría de las personas que han inmigrado se han visto forzadas a hacerlo, ya sea por falta de seguridad, desempleo, factores climáticos o políticos; los gobiernos deben evitar hacer apología de la inmigración irregular, sino, atacar los problemas estructurales, sobre todo en las zonas rurales de los países centroamericanos.

Conclusiones

El codesarrollo se presenta como una oportunidad de dar un sentido ulterior a la inmigración, que presenta los impactos positivos que brinda tanto a los países de destino como a los países de origen; esta aproximación teórica no política. Figura como una posibilidad para que los Estados estrechen relaciones en bien de los seres humanos, quienes poseen derechos que no se eliminan por estar fuera de sus naciones. Amartya Sen entendía al ser humano como fin último del desarrollo humano,²⁹ en consonancia, el codesarrollo busca comprender al inmigrante como un agente de desarrollo, previsto de humanidad y con la capacidad de aportar tanto al país de acogida como al país de origen; por lo mismo, un inmigrante no es equivalente a la destrucción de una sociedad o a un criminal, sino todo lo contrario, como se ha podido observar, equivale a ente de cambio y desarrollo que ha de enriquecer su entorno más allá de lo que pueda expresarse en los índices macroeconómicos.

La población centroamericana, radicada en Estados Unidos, cumple con un rol importante tanto para el país norteamericano como para los países de América Central. Está claro que los impactos positivos descritos con anterioridad surgen desde la espontaneidad y la necesidad de los inmigrantes por brindar lo mejor de sí en ambas realidades. El codesarrollo invita a los Estados a darle un mayor sentido, cercanía y facilidad a las aportaciones que las diásporas de Centroamérica puedan brindar a sus sociedades de origen, llevando a un aprovechamiento eficaz y eficiente de los factores productivos provistos por los nacionales en el extranjero para el desarrollo humano.

Finalmente, con el codesarrollo no se trata de dirimir o ignorar las causas que provocan la movilidad humana fuera de sus fronteras de origen, que en su mayoría son negativas, más bien, es deber de los gobiernos encontrar soluciones para generar condiciones dignas dentro de los centroamericanos, e individuos en general. El codesarrollo no busca hacer una apología a la inmigración forzada, sino buscar mecanismos que retroalimenten a los países de origen, para que puedan desarrollarse y dar un salto cualitativo en la vida de cada persona.

²⁹ Jairo Morales Nieto, "Amartya Sen y la moderna teoría económica del bienestar y desarrollo humano", *Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales*, (2022), <https://curi.org.uy/wp-content/uploads/Amartya-Sen-y-la-moderna-teor%C3%ADa-econ%C3%B3mica-del-bienestar-y-desarrollo-humano.pdf>

Fuentes bibliográficas

A/RES/51/240: Programa de Desarrollo. Nueva York: Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1997. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n97/774/82/pdf/n9777482.pdf>

Alemán, Uveli. “El Salvador es el segundo receptor de remesas como porcentaje del PIB en América Latina”. *El Mundo*, (19 de junio de 2024). <https://diario.elmundo.sv/economia/el-salvador-es-el-segundo-receptor-de-remesas-como-porcentaje-del-pib-en-america-latina>

Cortés Maisonave, Almudena y Anna Sanmartín. “La dimensión transnacional: teoría y práctica”. Cap. 3 en *La Construcción del Codesarrollo*. Ed. por Mercedes Fernández et al. Madrid: Catarata, 2008.

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. s. v. “Desarrollo Humano”, acceso el 20 de enero de 2025, <https://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/68.html#:~:text=%E2%80%9CEI%20desarrollo%20hu mano%20es%20el,funciones%20y%20las%20capacidades%20humanas%E2%80%A6>

Hamid, Beyuki Abdel. “Inmigración Y Desarrollo”. Ciclo de conferencias: Codesarrollo Teoría y Práctica. Murcia, España. 2007.

El involucramiento de las diásporas de América Central y México: oportunidades y desafíos”. OIM: ONU Migración, 2020. https://programamesocaribe.iom.int/sites/default/files/resumenejecutivo-diasporas_2.pdf

Lacomba, Joan. “El codesarrollo: debilidades y fortalezas de una idea y su práctica”. *Migraciones y desarrollo. El codesarrollo: del discurso a la práctica* (2010).

Martínez, Julio Luis y Montserrat Jiménez Arbelo. “El codesarrollo: sinergia de migración y desarrollo”. *ICADE. Revista de la Facultad de Derecho*, (2006).

Mejía-Mantilla, Carolina y Stephanie González Rubio. “Un viaje a través de las fronteras: entender la migración en Centroamérica”. *Banco Mundial Blogs*, (18 de enero de 2024). <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/entender-migracion-centroamerica#:~:text=Alrededor%20de%203%2C8%20millones,el%207%20%25%2C%20de%20Nicaragua>.

Morales Nieto, Jairo. “Amartya Sen y la moderna teoría económica del bienestar y desarrollo humano”. *Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales*, (2022). <https://curi.org.uy/wp-content/uploads/Amartya-Sen-y-la-moderna-teor%C3%ADa-econ%C3%B3mic a-del-bienestar-y-desarrollo-humano.pdf>

Naïr, Sami. “Informe de balance y orientación de la política de codesarrollo en relación con los flujos migratorios, Misión Interministerial sobre migración y codesarrollo”. Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 1997.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *The Economic and Fiscal Consequences of Immigration*. Washington, DC: The National Academies Press, 2017. <https://doi.org/10.17226/23550>.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *The Integration of Immigrants into American Society*. Washington, DC: The National Academies Press, 2015. <https://doi.org/10.17226/21746>.

Padilla Pérez, Ramón et al. *Retos y oportunidades para atraer la inversión de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos hacia iniciativas de desarrollo en El Salvador*. Ciudad de México: Naciones Unidas, 2020.

Preston, Julian. “Un estudio desmonta la teoría de que los inmigrantes se roban los trabajos en Estados Unidos”. *The New York Times en Español*, (26 de septiembre de 2016).

<https://www.nytimes.com/es/2016/09/26/espanol/un-nuevo-estudio-descubre-que-los-inmigrantes-no-les-quitan-sus-empleos-a-los-estadounidenses.html>

S/19/6: Remesas: Oportunidades y Retos Socioeconómicos. Comité Permanente de Programas y Finanzas, 2016.